

Apêndice A

A avaliação de qualidade é realizada por meio de um modelo de checklist, combinando elementos de Kitchenham et al. (2009) e do Database of Abstracts of Reviews of Effects (DARE): Quality-assessed Reviews (1995).

Table 1. Checklist para avaliação de qualidade de artigos de revisão.

Pergunta	Respostas Possíveis
Os critérios de inclusão e exclusão descritos são apropriados?	<ul style="list-style-type: none">- Sim, os critérios de inclusão são explicitamente definidos no artigo;- Parcialmente, os critérios de inclusão são implícitos;- Não, os critérios de inclusão não são definidos e não podem ser inferidos.
A busca na literatura cobriu todos os estudos relevantes?	<ul style="list-style-type: none">- Sim, os autores pesquisaram 4 ou mais bibliotecas digitais e/ou incluíram estratégias de busca adicionais;- Parcialmente, os autores pesquisaram 3 ou 4 bibliotecas digitais sem estratégias de busca adicionais, ou pesquisaram um conjunto definido mas restrito de periódicos e conferências;- Não, os autores pesquisaram até 2 bibliotecas digitais ou um conjunto extremamente restrito de periódicos.
Os revisores avaliaram a qualidade ou a validade dos estudos selecionados?	<ul style="list-style-type: none">- Sim, os autores definiram explicitamente critérios de qualidade e os extraíram de cada estudo primário;- Parcialmente, a questão de pesquisa envolve questões de qualidade abordadas pelo estudo;- Não, nenhuma avaliação explícita da qualidade dos artigos individuais foi tentada ou os dados de qualidade foram extraídos, mas não utilizados.
Os dados e estudos foram descritos adequadamente?	<ul style="list-style-type: none">- Sim, as informações são apresentadas de forma que os resumos de dados possam ser claramente rastreados até os artigos relevantes;- Parcialmente, apenas informações resumidas são apresentadas sobre os artigos individuais, por exemplo, os artigos são agrupados em categorias, mas não é possível vincular estudos individuais a cada categoria;- Não, os resultados dos estudos individuais não são especificados, ou seja, os estudos primários individuais não são citados.

Cada item no checklist é pontuado da seguinte maneira:

Sim: 1;

Parcialmente: 0,5;

Não: 0.

A soma da pontuação será utilizada como critério para a inclusão ou exclusão do artigo na revisão sistemática. Artigos com pontuação inferior a 2,0 serão considerados inadequados para inclusão, observando o atendimento a, pelo menos, dois critérios da checklist de forma total ou parcial. Essa abordagem visa assegurar a qualidade e a relevância dos estudos incorporados à revisão.

Apêndice B

Para garantir uma coleta sistemática e abrangente de informações relevantes de cada artigo selecionado, foi elaborado um formulário específico. A seguir, estão os elementos que compõem o formulário de extração de dados:

- Ano de publicação;
- Período de cobertura em anos;
- Número de artigos revisados;
- Assunto;
- Objetivo;
- Questões de pesquisa;
- Países envolvidos na autoria do artigo;
- Instituições envolvidas na autoria do artigo;
- Métodos de construção de jogos citados;
- Considerações sobre métodos da engenharia de software para jogos citados.

Este formulário será aplicado a cada artigo selecionado durante a fase de extração de dados, assegurando a consistência e a organização das informações coletadas. A análise desses dados contribuirá para a elaboração dos resultados e discussões da revisão.